

ГЕЛМИНТОЗЛАР БИЛАН ЗАРАРЛАНГАН ҚОРАҚҮЛ ҚҶЗИЛАРНИНГ МОРФОФИЗИОЛОГИК ВА КЛИНИК КҶРСАТКИЧЛАРИ

Худжанова Муаттар Абсаломовна

СамДТУ физиология кафедраси катта ўқитувчиси

Хуррамова Гулҳаё Алишер қизи

СамДТУ 1-сон Даволаш факултети 233 гуруҳ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10421539>

Мавзунинг долзарблиги. Бугунги кунда чорвачилик қишлоқ хўжалигининг асосий соҳаларидан бири ҳисобланади. Бироқ бу соҳани ривожлантиришда туёқли ҳайвонлар сонининг кўпайишига тўсқинлик қилаётган асосий омиллардан бири - улар орасида юқумли ва паразитар касалликларнинг тарқалишидир. Хусусан, ҳозирги вақтда катта эпизоотологик ва эпидемиологик аҳамиятга эга бўлган маршаллагия, нематодирус ва хабертия личинкалари томонидан ривожланаётган гелминтозлар натижасида чорвачилик хўжаликларига катта иқтисодий зарар этказилмоқда. Мақолада гелминтозлар билан зарарланган қорақўл қўзилар организмида паразитларнинг инвазион ривожланиш босқичларидаги морфофизиологик ва клиник кўрсаткичларига таъсири ва оқибатлари ўрганилган.

Шу сабабли, истиқболли гўшт ва тери заҳираларидан бири ҳисобланадиган қорақўл қўйларида паразитизмни эрта аниқлаш, улар сабаб организмда келиб чиқадиган физиологик жараёнлар ўзгарувчанлигини ўрганиш ҳамда маҳсулдорлигига таъсирини аниқлаш ва баҳолаш муҳим вазифалардан ҳисобланади.

Калит сўзлар. Қорақўл қўзилари юрак уриши, пулс, преимагинал, постимагинал давр, гелментоз, хабертия, нематодироз, маршаллагия.

Мақсад: Экспериментал гелминтозли қорақўл қўзилари организмнинг морфофизиологик ва клиник кўрсаткичларини таҳлил қилиш.

Тадқиқот материаллари ва услублари Тажрибалар “Қарнаб” завод типидagi қорақўл қўзиларида олиб борилди. Тажрибада фойдаланилган ҳамма қўзилар табиий гелминтлар билан зарарланмайдиган, бошқа юқумли ва юқумсиз касалликлардан соғлом бўлган шароитда ажратилиб боқилди. Барча экспериментал ҳайвонларда 1 70-75 кунлик кузатув давомида 2-маҳал эрталаб ва кечқурун - тана ҳарорати (тўғри ичак орқали), юрак уриши (олдинги сон артериясидан) ва нафас частотаси (бурун тешикларини кенгайиб қисқариши орқали) аниқланди. .

Тадқиқот натижалари. Ҳар қандай клиник ўзгаришда аввало объектнинг ташқи кўринишига эътибор қаратилади бу клиник симптомларнинг илк белгиларини беради. Ошқозон-ичак нематодозлари (маршаллагия, нематода, хабертиялар) асосан қорақўл қўзиларнинг ошқозон-ичак тизимида паразитлик билан ҳаёт кечиради.

Дастлаб, барча назорат ва тажриба қўзилар организмнинг клиник, курсаткичлари нормаси аниқланди. Маршаллагия билан зарарланган қорақўл қўзиларида клиник белгилари, инвазион жараёнларнинг биринчи кунларидан бошлаб пайдо бўла бошлади. Инвазион зарарлашнинг 2-4-кунда қўзиларда енгил умумий холсизлик белгилари пайдо бўлди. Улар бўшашган, кўпроқ вақт ётиб, фақат овқатланиш учунгина туришди. Назорат гуруҳи билан солиштирганда иштаҳаси ҳам бироз пасайган. Кўпчилик қўзиларнинг тана ҳарорати меъёрнинг юқори кўрсаткичида (39,4-40,0 °C),

юрак уриши бироз кўтарилган (дақиқада 80-90 уриш), нафас олиши дақиқасига 35 га кўтарилган.

Айрим қўзиларда эса инфекциядан кейинги биринчи кунлариданоқ овқат ҳазм қилиш тизими функцияларида бузилишлар кузатилди, яъни бу ҳолат ба'зан ярим суюқ сассиқ ҳидли тезак ажратиш, тез-тез дамлаши билан тавсифланади. Инвазиянинг 5 дан 10 кунгача бўлган даврида бу клиник белгилар бироз сусайиб, назорат гуруҳи билан солиштирганда қўзиларнинг карахтлиқ ҳолати ва камҳаракатчанлиги билан намоён бўлди. 10-15-кунларда касалланган қўзиларнинг кўпчилигида тушкунлик ҳолати кучайди, иштаҳаси йўқолди ва кўринадиган бурун шиллиқ қаватларидан шилимшиқ ажралиши кузатилди.

Gelmintozli qorako'l qo'zilarining yurak urishi (puls) ko'rsatkichlari (dona/daq)

1-жадвал

Гелминтлар	Зарар лашда н аввал	Тадқиқот кунлари								
		1	5	10	20	30	40	50	60	65
юрак уриши (пульс) лар сони (дона/дақиқа)										
Маршаллагииоз	80	80	90	110	110	119	116	104	103	94
Нематодироз	80	80	90	105	110	116	110	100	100	90
Хабертиоз	85	85	104	112	125	115	110	105	96	80

Клиник белгилар кучайиши 20-кундан 30-кунгача энг аниқ намоён бўлди, яъни бўшашиш, иштаҳасизлик, тана ҳарорати кўтарилиши (41,5-42,0 °C), пулснинг ошиши (80-120 / мин), юрак тонларининг кучайиши ва характерли хириллаш билан тез-тез саёз нафас олиш (дақиқада 45-50), ба'зи қўзиларда қон аралашган ярим суюқ сассиқ ҳидли нажас ажратиши кузатилди. Зарарланган ҳайвонларда асабий ҳолатлар (бўйин ва оёқ мушакларининг титраши, оёқлари билан мунтазам равишда сузгасимон ҳаракатлар)ни кучайиши натижасидаги 1- тажриба гуруҳидаги қўзиларнинг бири нобуд бўлди. Гуруҳдаги барча зарарланган қўзилар назорат гуруҳидаги тенгдошларига қараганда ўсиш ва ривожланишдан орқада қолиши, озиб қетиши натижасида тана вазнининг пасайишига олиб келди.

Gelmintozli qorako'l q'zilarining naфас олиш кўрсаткичлари (дона/дақиқа)

M±m, n=5

2-жадвал

Гелментлар	Соғлом	Тадқиқот кунлари								
		1	5	10	20	30	40	50	60	65
нафас олиш (дона/дақиқа)										
Маршаллагииоз	23	27	35	40	45	50	50	38	33	35
Нематодироз	23	24	32	37	45	53	55	40	35	36
Хабертиоз	27	28	33	35	40	52	40	33	37	32

Паразитлар ривожланишининг имагинал даврида (инвазион зарарлашнинг 30-кунидан бошлаб) касалликнинг клиник кўриниши сустроқ намоён бўлиб, кўпчилик қўзиларда улар деярли сезилмади. Аммо айрим қўзиларда карахтлиқ, камҳаракатчанлик, иштаҳани йўқолиши кузатилди ва бу ҳолат бир неча кун давом

этиб, кейин тўсатдан барча симптомлар ғойиб бўлди. Шунингдек, тана ҳароратининг аста-секин пасайиши, пулс ва нафас олишнинг нормаллашиши кузатилди.

Нематодирозда кузатилган клиник белгилар ҳам маршаллагиоз билан деярли бир хил бўлиб, клиник кўрсаткичлар ўзгарувчанлиги биров енгилроқ бошланди. Инвазион зарарланган қўзилар назорат гуруҳи билан солиштирилганда анча беҳол ва қарахт эди. Инфексия билан зарарлашнинг 12-13 кунларида қўзиларнинг тана ҳарорати 41,7 ° с га кўтарилди, нафас частотаси ҳам ошиб, юрак уриш тезлиги дақиқаси 108 тани ташкил қилди.

Ушбу ҳолатда яна диарея, чанқашнинг кучайиши ҳам қайд этилди ва маршаллагиоздан фарқли улароқ қон аралаш ич кетиши ҳам узоқроқ давом этди. Кейинчалик, инвазиянинг 35-кунига қадар нафас частотасини, юрак уриш тезлигининг ортиб бориши билан кечди. Юрак етишмовчилиги ва тана ҳароратининг биров пасайиши ҳам кузатилди. Паразитлар ривожланишининг имагинал даврида касалликнинг клиник кўринишлари камроқ намоён бўлди ва тана ҳароратининг аста-секин пасайиши, пулс ва нафас олишнинг деярли назоратдаги ҳайвонларининг клиник кўрсаткичларига тенглашди. Аммо тадқиқот кунларининг якунларида умумий ҳолсизлик, қарахтлик ва иштаҳанинг пасайиши кузатилди. Бундан ташқари тадқиқот давомида, озиб кетиш, ўсиш ва ривожланишдан орқада қолиш, жун қопламани қуруқ ва ҳурпайган бўлиб, тортганда осон суғурилади. Ба'зиларида кўринадиган шиллик пардалар қонсизланиб оқарган.

Хабертиоз билан зарарланган қўзиларда инфекциядан кейин уч кун ичида депрессия ва иштаҳанинг пасайишидан ташқари ҳеч қандай аломат кузатилмади, аммо кейин 4-кундан бошлаб токи 8-кунгача уларда лоҳасланиш, иштаҳанинг йўқолиши, нафас олиши (36 тагача), юрак уришининг тезлашуви дақиқасига 80-120 мартагача, тана ҳароратининг 40,5^ос даражагача ортиши, овқат ҳазмланиш жараёнининг бузилиши (ярим суюқ ҳолдаги сассиқ ҳидли тезакнинг қон аралаш ажралиши) каби белгилар қайд этилди ва руминация 4-9 ҳаракатга (икки минут давомида) ошди.

Инвазион зарарланишнинг 9-20 кунигача бўлган даврида клиник белгилар айниқса аниқ намоён бўлиб, уларда тана ҳарорати 41 °с гача кўтарилиши, пулснинг ошиши ва кучсиз тўлиқчилиги, юзаки нафас олиш ва руминациянинг 9-14 ҳаракатгача ошиши кузатилган. Бу вақтда нажаснинг бадбўй ҳидга эгаллиги, ярим суюқ, қон аралаш шилимшиқлиги давом этди. Юзароқда жойлашган лимфа тугунлари жуда катталашган, кўринадиган шиллик пардалар қонсизланиб оқарган. Тўш ва қорин соҳаси остида шиш кузатилди. Инвазиянинг 30-35 кунига икки кўзи йиқилди танасини мустақил кутара олмасди, ўрндан турғизиб қуйилганда гандираклаб бир-икки қадам ташлаб яна йиқилиб тушди, оёқларида тетаник қалтираш ва сузгасимон ҳаракатлар кузатилиши сабабли умуман оёққа туролмади, оғиз ва бурундан кўпиксимон шилимшиқ суюқлик ажралиб чиқди. Жасад ёриб кўрилгандаги натижалар куйида келтирилган. Гелминтлар преимагинал ривожланишининг якунлаш даврида (25-30 кунлар оралиғи) кучли чанқаш, тана ҳароратининг 42,0 °с гача кўтарилиши, юрак уриш тезлигининг дақиқасига 120 тагача ошиши, тез-тез (54) хириллаш билан юзаки нафас олиш кузатилди.

Хабертия ривожланишининг имагинал ривожланиш давридаги касалликнинг клиник кўриниши кучсиз намоён бўлиб, қўзиларда вақти-вақти билан умумий ҳолсизлик,

камхаракатлик ва иштаҳанинг пасайиши кузатилди. Касаллик ривожланишининг ушбу даврини маршаллагияоз билан солиштирганда шу босқичда ўсиш ва ривожланишнинг кечикиши ва авитаминоз ва менерал моддалар танқислигининг аниқ белгилари билан намоён бўлади.

Ушбу маълумотлар шуни кўрсатадики, паразит ривожланишининг преимагинал босқичида ва миграция даврида анча фаолроқ бўлиб, ўзининг патогенлик хусусиятларини анча кучли намоён қилди. Паразитларнинг патоген таъсири маълум бир орган ёхуд органлар тизимини эмас, балки нерв системасидаги бузилишлар сабаб келиб чиқадиган асабий ҳолатларнинг намоён бўлиши, баъзи рефлексларнинг сусайиши ёки бутунлай йўқолиши шунингдек, юрак-қон томир, нафас олиш ва овқат ҳазм қилиш тизимларининг функцияларининг бузилишлари билан намоён бўлиб, бутун организмни қамраб олганини кўрсатади.

Хулоса. Демак юқорида келтирилган маълумотларга асосланиб айтиш мумкинки, маршаллагияоз, нематодироз ва хабертиозлар бутун организмнинг мураккаб физиологик кўрсаткичларини ўзгарувчанлигига олиб келади. Қоракўл кўзилари организмда гелминтозларнинг клиник кўринишлари асосан ҳайвон организмнинг индивидуал резистентлик қобилиятига шунингдек, инвазиянинг интенсивлигига ва албатта ҳайвоннинг ёшига боғлиқ ҳолда кечади. Кўзилардаги оғир патологик ҳодисалар инвазиянинг преимагинал даврида кечишини кузатдик.

References:

1. Xudjanova M.A.. Клиническое и физиологическое течение маршаллагияоза, нематодироза и хабертиоза овец. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi. O'zbekiston Biologiya Jurnalida 6/2022. 12-17 bet.
2. Vakhidova A. M., Khudzhanova M.A., Khudoyarova G. N., Alimova O.B.. Pathoanatomic Changes in Helminthic Diseases of Karakul Sheep. Cell Biology 2022; 10(1): 25-30. pp <http://www.sciencepublishinggroup.com/j/cb> doi: 10.11648/j.cb.20221001.13 ISSN: 2330-0175 (Print); ISSN: 2330-0183
3. Vakhidova A. M. Khudoyarova G. N., Khudzhanova M. A.. Mamedov A. I. Immunorehabilitation of Patients with Echinococcosis, Complicated by the Satellites of Echinococcal Cysts-Bacteria International Journal of Virology and Molecular Biology 2022, 11(1): 3-8. pp DOI: 10.5923/j.ijvmb.20221101.02.
4. Худжанова М.А., Исмаилов М.Ш., Исмаилова М.М. Қоракўл совлиқларининг кўпайиш сифатига насли кўчқорларнинг таъсири ва улардан олинган қузиларнинг сақланувчанлиги.«Life Sciences and Agriculture» электронный научно-практический журнал. Выпуск:2. 2020. ISSN 2181-0761 DOI:10.24411/2181-0761 стр.102-106.
5. Вахидова А.М., Худоярова Г.Н. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СМЕШАННОЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В ЭХИНОКОККОВОЙ ЖИДКОСТИ. Биология ва тиббиёт муаммолари 1 (3), 55-57
6. Вахидова А.М., Худоярова Г.Н. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СМЕШАННОЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В ЭХИНОКОККОВОЙ ЖИДКОСТИ. Биология ва тиббиёт муаммолари 1 (3), 55-57
7. Худоярова Г.Н, Эркинов Акбар, Кувондиқова Орзигул, & Абдуҳақимова Сарвиноз. В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ В ЭХИНОКОККОВОЙ ЖИДКОСТИ

СМЕШАННЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ. Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi, 8(1), 53–55. Retrieved from.

8. Khudoyarova Gavhar Nurmatovna, Vakhidova Adolat Mamatkulovna. THE VALUE OF THE BLOOD GROUP IN ECHINOCOCCOSIS. Teikyo Medical Journal 1 (Volume 46, Issue 01), 7611-7616.

9. Xudjanova M.A.. Qorako'l qo'ylarining kupayish xususiyatiga kaliy elementining ta'siri. «Oziq-ovqat xavfsizligi milliy va global omillar» Xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyalari materiallari. Samarkand-2019.16-17 oktyabr.

10. Vakhidova A. M., Khudzhanova M.A. Turli eksperimental gelmintoqli qorako'l qo'ylarida qon ivish bosqichlari dinamikasi. Science and innovation international scientific journal volume I issui 8 UIF-2022:8.2 ISSN:2181-3337 661-665.

11. Vaxidova A.M., Xudjanova M.A., Этиология профилактики микроэлементозов у сухостойных коров и диспепсия телят Eurasian journal of medical and natural sciences Innovative Academy Research Support Center. www. In-academy.uz 2022.

12. Vakhidova A. M., Khudzhanova M.A., Kuziev M.S. Intensification of Pecilomyces Spherules in Patients with Echinococcosis. Jundshapur Journal of Microbiologi, Published online 2022 April. Research Article Vol. No.15. №.1(2022).

13. Vaxidova A.M., Xudjanova M.A. Состояние некоторых макро- и микроэлементов у ягнят на фоне хронических расстройств питания. Перспективные задачи разработки и внедрения инновационных технологий в ветеринарии и животноводстве. Международная научно-практическая конференция 14-15 октября 2022г. ст.484-486. Agrobiotexnologiya va veterenariya tibbiyoti ilmiy jurnali 2022/11/22.

INNOVATIVE
АКАДЕМУ